

БОШЛАНГИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРНИ МАЪНАВИЙ- АХЛОҚИЙ ТАРБИЯЛАШНИНГ ЗАМОНАВИЙ ЁНДАШУВЛАРИ

Эргашева Гўзал Маҳкамбаевна¹, Нарзуллаева Наргиза Баходир кизи²

¹«International School of Finance Technology and Science» instituti “Психология ва педагогика” кафедраси доценти;

²«International School of Finance Technology and Science» институтининг 21-РВТ-08, 5-курс сиртки бўлим талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17713984>

Аннотация. Ушбу мақолада бошланғич синф ўқувчиларини маънавий-ахлоқий тарбиялашда замонавий педагогик ёндашувлар, инновацион таълим технологиялари, оила, мактаб ва жамоатчилик ҳамкорлиги масалалари таҳлил қилинган. Шунингдек, ўқувчиларда ахлоқий сифатларни шакллантиришда компетенциявий ёндашув, интегратив ўқитиш, ҳаётий фаолиятга йўналтирилган таълим ҳамда мультимедиа ресурслардан фойдаланишининг ўрни кенг ёритилган.

Калим сўзлар: бошланғич синф, ўқитувчи, ўқувчи, маънавий, ахлоқий, инновацион таълим, жамоа, фаолият, компетенция, ҳамкорлик.

Аннотация. В статье анализируются современные педагогические подходы, инновационные образовательные технологии, вопросы взаимодействия семьи, школы и общества в нравственном воспитании учащихся начальной школы. Также широко освещается роль компетентностного подхода, интегративного обучения, жизненно-ориентированного образования и использования мультимедийных ресурсов в формировании нравственных качеств учащихся.

Ключевые слова: начальная школа, учитель, ученик, духовное, нравственное, инновационное образование, команда, деятельность, компетентность, сотрудничество.

Abstract. The state analyzes modern pedagogical methods, innovative educational technologies, and the interplay of family, school, and society in the moral education of primary school students. The role of a competency-based approach, integrative learning, life-oriented education and the use of multimedia resources in the development of students' moral qualities is also widely covered.

Key words: primary school, teacher, student, spiritual, moral, innovative education, team, activity, competence, cooperation.

“Сизлар кўп китоб ўқиган, билимли авло сифатида юртимиз ўтмишида жаҳон цивилизацияси бешикларидан бири бўлганини яхши биласиз. Сиз Хоразмийлар, Фарғонийлар, Беруний ва Ибн Сино, Улугбек, Навоий ва Бобурлар, Бухорийлар, Термизийлар авлодисиз. Ана шундай буюк ватандошларимиз яратган бебаҳо билим ва кашфиётлар бугун ҳам бутун инсониятга хизмат қилмоқда”

Шавкат Мирзиёев [1]

Бугунги кунда ёшлар онгида миллий ўзликни англаш, миллий ғурур ва ифтихор туйғуларини шакллантиришда муҳим омиллардан бири — бу буюк аждодларимиз қолдирган маънавий меросдир. Уларнинг асарларида баркамол авлодни тарбиялаш, таълим ва тарбиянинг жамият тараққиётидаги ўрни ҳақида юксак фикрлар баён этилган бўлиб, ушбу ғоялар ёшларни тарбиялашда мустаҳкам асос бўлиб хизмат қилади.

Тарихий хотира - аждодлар яратган моддий ва маънавий бойликларни кишилар онги ва кундалик амалий фаолиятида фаолиятида қайта намоён бўлиши, эсланиши, қадрланиши ҳамдир.[2]

Маънавий етук ва баркамол инсонни тарбиялашда халқ маънавиятининг тикланиши, бой тарихий меросимизнинг кенг ўрганилиши, миллий анъналаримизнинг сақланиши ва мазмунан бойиши, шунингдек, маданият ва санъат, илм-фан, таълим-тарбиянинг ҳар томонлама ривожланиши алоҳида аҳамият касб этади.

Бугунги кунда ёшларимизда миллий онг ва миллий ғурурни тарбиялашнинг асосий омилларидан бири маънавий-ахлоқий тарбия, маданият тўғрисида борар экан, IX-XIX асрларда Мовароуннаҳр ва Марказий Осиёда яшаб ижод қилган қомусий олимлар ал-Хоразмий, Абу Наср Фаробий, Абу Али ибн Сино, Алишер Навоийлар инсон маънавий ва тафаккур дунёсини бойитишга, шарқона одоб-ахлоқ талаблари асосида комил инсон, адолатли жамият ва давлатни шакллантиришнинг маънавий асосини яратишга муваффақ бўлдилар.

Дарҳақиқат, ўтган қисқа вақт ичида жамиятимизда тарихий, миллий ва ахлоқий қадрият тикланиб, ўз халқига, унинг анъналарига, тили ва маданиятига ҳамда муқаддас динимизга бўлган ишонч ва ҳурмати, шарқона урф-одатларимизни ўсиб келаётган ёшлар тарбиясида муҳим рол ўйнади. Бунинг учун қуйидаги манбаларни чуқур ўрганиш, таҳлил қилиш, ўзлаштириш ва уларни ўз турмуш тарзимизда жорий этишимиз лозим:

“Авесто” маданий ва меъморий ёдгорликда: “Эзгу фикр – эзгу сўз – эзгу амал” тузими бўйича фикр юрита олишликни амалга ошириш, яъни бунёдкорлик ғояларини ўқувчилар онгига сингдириш методикасини эгаллаш ва ёшлар тарбиясида улардан фойдаланиш;

Қуръони Карим, Ҳадиси Шарифлардаги манбалар бўйича ўқувчилар онгига маънавий – руҳий поклик мезонлари ва тамойилларини сингдириш;

Абу Абдаллах Мухаммад ибн Муса ал-Хорезми (783-850) - ўзининг таълим-тарбияга оид қарашларида инсоннинг олий мақсадга эришиш, адолатли жамоа куриши учун маънавий қадриятлар воситасида, тафаккурини шакллантириш, мантикий фикрлашни ривожлантириш лозим ғояни илгари суриши;

Абу Наср Фаробий (873-950) - “Ҳар кимки илм-ҳикматни ўрганаман деса, уни ёшлигидан бошласин, соғ-саломатлиги яхши бўлсин, яхши ахлоқ ва одобли бўлсин, барча қонун-қоидаларни билсин, билимдон ва нотик бўлсин, илмли ва доно кишиларни ҳурмат қилсин, илм ва аҳли илмдан мол-дунёсини аямасин, барча реал, моддий нарсалар тўғрисида билимга эга бўлиши”[3]

Абу Али ибн Сино (980-1037) - билим беришда болаларнинг майли, қизиқиши ва қобилиятини ҳисобга олиш;[4]

Алишер Навоий (1441-1501) - кишиларнинг маънавий дунёсини белгиловчи фазилат-инсонпарварликдир. Аллома тасвирида маърифатли, адолатли, ҳар қандай ноахлоқий сифатлардан ҳоли, юксак тафаккурли инсон маънавий етуклиги;

Ўзбек халқи педагогикаси намоёндаларининг баркамол инсон таълим – тарбияси ҳақидаги назариялари асосида таълим – тарбия бериш ва шу қабилар. Бундай имкониятлар Ўзбекистоннинг ўз мустақиллигига эришиши натижасида ва эркин фикрлашга тўлиқ имкониятлар педагогикада соғлом ақл, ижод муҳит, миллий руҳият ва анъаналар, урф – одатлар, маросимларга мос тарзда таълим – тарбияни олиб бориш имкониятини яратилади. Юқорида санаб ўтилган буюк мутафаккир, алломаларимизнинг фикр-мулоҳазаларидан келиб чиқиб, бугунги кунда ўсиб келаётган шахсни баркамол инсон қилиб тарбиялашда муҳим рол ўйнайди.

Бошланғич таълим даври боланинг шахс сифатида шаклланишида энг муҳим босқич саналади. Айниқса, маънавий-ахлоқий тарбия ушбу жараённинг асосий йўналишларидан бири бўлиб, болада эзгулик, меҳр-оқибат, адабиёт ва санъатга ҳурмат, масъулият, ватанпарварлик каби қадриятларни шакллантиради. Бугунги кунда бу соҳада замонавий ёндашувлардан фойдаланиш, таълим жараёнини такомиллаштириш ва ўқувчиларда барқарор ахлоқий меъёрларни шакллантириш тобора муҳим аҳамият касб этмоқда.

Маънавий-ахлоқий тарбиянинг педагогик асослари бошланғич синфларда маънавий-ахлоқий тарбия беришда қуйидаги педагогик тамойиллар муҳим ҳисобланади:

Шахсга йўналтирилган ёндашув – ҳар бир боланинг индивидуал хусусиятларини ҳисобга олиш.

Ижтимоий фаолликни ривожлантириш – болаларнинг жамоадаги муносабатларини ўстириш.

Фаол таълим методлари – болаларни мустақил фикрлашга, муаммоларни ҳал қилишга ўргатиш.

Илмийлик ва тизимлилик – тарбия жараёнини режали, мақсадли ва босқичма-босқич ташкил этиш.

Бошланғич синфларда маънавий-ахлоқий тарбия самарадорлигини ошириш йўллари:

- тарбия дарсларида инновацион технологиялардан фойдаланиш;
- болаларда эмоционал интеллектни ривожлантириш;
- тарбиявий тадбирларни интерфаол шаклда ташкил этиш;
- миллий ва умуминсоний қадриятларни уйғунлаштириш;
- ўқитувчининг шахсий намунаси;
- ўқувчилар фаоллигини оширадиган амалиётлар: лойиҳа ишлари, сахна кўринишлари, ижтимоий акциялар.

Хулоса. Бошланғич синф ўқувчиларини маънавий-ахлоқий тарбиялаш замонавий педагогик ёндашувлар асосида ташкил этилганда, ўқувчиларда ахлоқий маданият, масъулият, бағрикенглик, ватанпарварлик, меҳр-шафқат каби муҳим инсоний сифатлар барқарор шаклланади. Интерактив ва инновацион технологиялар, интегратив ўқитиш, оила-мактаб-жамоатчилик ҳамкорлиги ушбу жараён самарадорлигини янада оширади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. 2020 йил 25 декабрь куни Ўзбекистон Республикаси Президенти
1. Ш.М.Мирзиёев. Ёшлар форумидаги нутқи: “Аждодлардан ибрат олиб, ҳаётда мўъжизалар яратишга астойдил интилишингиз керак”.

2. Фалсафа. Қомусий луғат. –Т.: “Шарқ”, 2004.
3. 3. Ниёзов Г., Ахмедова М. Педагогика тарихидан семинар машғулотлари. Ўқув кўлланма. Т.: “QUDRAT-PRINT”, 2010.
4.Эргашева Г.М. Воспитание эстетического вкуса младших школьников в учебно-воспитательном процессе / “Modern world education: new age problems – new solutions”. Collection of scientific papers on materials of the international scientific-practical conference. 03.06.2025, Pub. "ICP", Paris, France.
4. 5.МАЪНАВИЯТ асосий тушунчалар изоҳли луғати. Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат ва жамият қурилиши академияси. “Ғ.Ғулом” номидаги нашириёт-матбаа ижодий уй. Т.: 2010.
5. 6.Эргашева Г.М. Понятие воспитания, его сущность, виды и роль в формировании личности // “Science, Education, Innovation: Modern Tasks And Prospects”. Collection of scientific papers on materials of the international scientific-practical conference. 05.06.2025, Pub. "ICP", Rome, Italy.